

JANUBIY KOREYA MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

¹Suyunova Zarnigor Shovkidin kizi, ²Nishonov Zoxid Boltayevich

¹“Toshkent Irrigatsiya va Qishloq Xo'jaligini Mexanizatsiyalash Muhandislari Instituti” Milliy Tadqiqot Universiteti “Iqtisodiyot” fakulteti, “Iqtisodiyot” kafedrası o'qituvchisi

²Toshkent Davlat Agrar Universiteti “Huquq va turizm” fakulteti “Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510896>

Annotatsiya.: Har bir bola dunyoga kelishi bilan uning shaxsiy rivojlanishi uchun eng avvalo ot-ona ma'sul hisoblanadi. Ular bergan ta'lim tarbiya inson shaxsiy kamolotida ochmas iz qoldiradi. Bu jarayonda maktabgacha ta'lim muassalarining faol ishtiroki esa bola tarbiyasining yanada mukammal bo'lishiga xizmat qiladi. Janubiy Koreya ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim muassalarining faoliyati bu o'rinda tahsinga loyiq.

Kalit so'zlar: ta'lim, bola, tarbiya, maktabgacha ta'lim muassasi, maktabgacha ta'lim, Janubiy Koreya maktabgacha ta'lim tizimi.

Abstract. As soon as each child is born, the parent is primarily responsible for his personal development. The education they provide leaves an indelible mark on the development of a person. The active participation of preschool education institutions in this process will contribute to a more perfect upbringing of children. The activities of preschool education institutions in the South Korean education system deserve praise.

Keywords: education, child, training, preschool education, preschool education, South Korean prechool education system.

Biz Janubiy Koreyaning poytahti Seoul shahrida istiqomat qilgan vaqtimizda qizim Mehrizar Valiboyevani Maktangacha ta'lim muassasiga berdik. Qizim bu vaqtda ingliz tilini yahshi o'rganib olgan edi. Kores tilida hech bir so'zni ayta olmas edi. 2020-yil 12-aprel kuni ilk marotaba mahalamizda joylashgan Chongpadong Choun maktabgacha ta'lim muassasiga olib bordim. Bu kun hozirgidek yodimda, bizni bog'cha mudirasi kulib qarshi oldi. Mehrizar bog'chaning ichki dizayni, yorqin rangdagi devoriy gazetalarga mahliyo bo'lib honasiga kirib ketti. Shu kundan boshlab har kuni uni ertalab 8 dan kechki 5 gacha bog'chaga olib borsishni boshladim.

Mehrizra qizim koreys tilini juda ham tez o'rganib oldi. Bunga sabab maktabgacha ta'lim muassasidagi dars jarayonlari va o'quv mashg'ulotlarining bola uchun oson va qiziqarli bo'lganligi edi. Uning har kuni uyga qo'lida o'zi bajargan ijodiy ishlar bilan kirib kelishi meni juda ham quvontirardi.

Janubiy Koreya ta'lim tizimi 6 yillik boshlang'ich maktab, 3 yillik o'rta maktab, 3 yillik yuqori maktab, 4 yillik universitet, 2 yoki 3 yillik kollej tizimidan iborat.

Koreys bolalari bog'cha ta'limidan juda kuchli tizimga ega ta'lim jarayoniga jalb qilinadi. Hususan, har bolaga individual yondoshuv juda ham yuqori bo'lib, qiyin vazifalarni ham bola mustaqil bajara olish qobiliyati shakllantiriladi.

Bogchada bolalar oshpazlik sirlarining ham ilk bilimlarini olishadi yani haftada bir kun “Cooking class” bo'ladi. Bolalarga shirinlik, salat, koreys kimchisini tayyorlashni o'rgatishadi, Bu

jarayonda bolajonlar maxsus kiyimlar kiygan holda tarbiyachisi bilan birgalikda taom tayyorlab ko‘rishadi, Bu esa bolaning katta hayotga qadam qo‘yganida mustaqil bo‘lishiga yordam beradi.

Janubiy Koreyada maktabgacha ta‘lim muassalari ikki turga bo‘linadi: davlat bog‘chalari va hususiy bog‘chalar. Seoulda aholi juda ko‘pligi sababali har bir mahallada 4, 5 ta bazan undan ham ko‘proq xususiy va davlat maktabgacha ta‘lim muassalari mavjud.

Bog‘chalarda ingliz tili va xitoy tili xorijiy til sifatida o‘rgatiladi. Yana shuningdek kores tilidan o‘qish yozuv darsi, matematika, tasviriy sana‘t tabiatshunoslik darslari tizimli ravishda o‘rgatib boriladi.

Yosh bolajonlar har kuni huddi kata yoshdagi opa akalaridek kunning ilk qismida asosiy darslarini, kunning ikkinchi qismida o‘yinlar yordamida amaliy topshiriqlarni baarib borishadi.

O‘quv darsliklari hususan ingliz tili darsi uchun kitoblar Amerika Qo‘shma Shtatalari ta‘lim tizimiga asoslangan holda nashr etilgan bo‘lib, kitoblar bolajonlar o‘zlashtirishiga juda ham qulay tarzda rangli rasmlar, audio disklar formatida nashr etiladi. Bolalar har oyda ingliz tilidan o‘qish kitobi, yozuv darsi kitobi va audio diskdan iborat to‘plam holdagi darslik bilan bog‘cha tomonidan taminlanadi. Bu kitoblarni bolajonlar har oyda to‘liq bajarib bo‘lgandan so‘ng oy ohirida yakunlab, yangi oyda yana boshqa kitoblardan dars bajarishadi. Bu tizim bolajonlarning bitta kitob bilan zerikib qolmasligini taminlaydi.

Yana shuningdek Janubiy Koreya maktabgacha ta‘lim muassasalarida bolajonlar uchun “Hayot havsizligi” fanidan ham ilk saboqalar berib boriladi. Hususan, yong‘in sodir bo‘lganda bolajonlar nimalar qilishi kerak degan savolga atroflicha amaliy bilimlar berib boriladi. Tabiiy ofatlar jumladan, zilzilza, suv toshqini sodir bo‘lgan har bola mustaqil qanday harakatlar bajarishi kerakligi misollar va amaliy topshiriqlar yordamida ustozlari tomonidan o‘rgatib boriladi.

Koreys bog‘chalarida shuningdek horijlik fuqarolarning farzandlari uchun ham mahalliy aholi farzandlaridek shart - sharoit muhiti yaratilgan. Buni shaxsiy tajribamdan yaqqol sezganman. Chet ellik bola huddi vatanida yurgandek his qilishi uchun unga e‘tibor va muhit har bir maktabgacha ta‘lim muassasida yaratilgan.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Ta‘lim to‘g‘risidagi qonuni 23.09.2020-yildagi O‘RQ 637-son
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 2022-2026-yillarda Maktab Ta‘limini Rivojlantirish Bo‘yicha Milliy Dasturni Tasdiqlash Bo‘yicha Farmoni 11.05.2022-yildagi PF-134-son
3. 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi 28.01.2022-yil PF-60
4. Abdulla Avloniy “Tanlangan asarlar” 2020. “O‘qituvchi” nashriyoti
5. Janubiy Koreya “Ta‘lim, Fan, va Texnologiyalar Vazirligi”ning “Janubiy Koreya Maktabgacha Ta‘lim Tizimini tashkil etish” to‘g‘risidagi qarori 2007-yil 153 TFVTV Seoul, Janubiy Koreya.